

LIDERLIK FENOMENINING NAZARIY-KONSEPTUAL JIHLTLARI

Nasirova Nilufar Yuldashevna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti mustaqil izlanuvchisi

nilufarnasirova2017@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15222303>

Annotatsiya: Mazkur maqolada liderlik fenomenining nazariy va konseptual jihatlari o'rganiladi. Turli siyosiy-nazariy maktablar nuqtai nazaridan liderlik tushunchasining mohiyati tahlil qilinadi. Transformatsion, xarizmatik va institutsional liderlik yondashuvlari asosida liderlikning siyosiy va ijtimoiy kontekstdagi o'rni ochib beriladi. Shu bilan birga, global va milliy miqyosdagi yetakchilik modellari solishtirilib, zamonaviy siyosiy tizimlarda lider shaxsining ta'sir darajasi aniqlanadi.

Kalit so'zlar: liderlik, transformatsion liderlik, xarizmatik lider, siyosiy nazariya, ijtimoiy fenomen, lider shaxsiyati.

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА ЛИДЕРСТВА

Насирова Нилуфар Юлдашевна

докторант Ташкентского

государственного университета востоковедения

nilufarnasirova2017@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и концептуальные аспекты феномена лидерства. Анализируется сущность лидерства с точки зрения различных политико-теоретических школ. На основе подходов к трансформационному, харизматическому и институциональному лидерству раскрывается роль лидера в политическом и социальном контексте. Также проводится сравнительный анализ моделей лидерства на глобальном и национальном уровнях, определяются масштабы влияния личности лидера в современных политических системах.

Ключевые слова: лидерство, трансформационное лидерство, харизматический лидер, политическая теория, социальный феномен, личность лидера.

THEORETICAL AND CONCEPTUAL ASPECTS OF THE LEADERSHIP PHENOMENON

Nasirova Nilufar Yuldashevna

Researcher at the Tashkent State University of Oriental Studies

nilufarnasirova2017@gmail.com

Abstract: This article explores the theoretical and conceptual aspects of the leadership phenomenon. The essence of leadership is analyzed from the perspectives of various political theory schools. Based on approaches to transformational, charismatic, and institutional leadership, the role of the leader in political and social contexts is revealed. Furthermore, leadership models at global and national levels are compared, and the impact level of leaders in modern political systems is assessed.

Keywords: leadership, transformational leadership, charismatic leader, political theory, social phenomenon, leader personality.

Kirish

Zamonaviy siyosiy va ijtimoiy fanlarda liderlik fenomeni tobora ko'proq ilmiy e'tibor markaziga aylanmoqda. Globalizatsiya sharoitida qaror topayotgan murakkab boshqaruv

tizimlari, siyosiy jarayonlarning dinamikasi, jamiyatda individual shaxsning roli ortib borayotgani liderlikni nafaqat boshqaruv, balki ijtimoiy ong, qadriyatlar va madaniyat darajasida ham tadqiq qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Mazkur maqolada liderlik fenomenining nazariy asoslari, konseptual yondashuvlari va ularning siyosiy amaliyotdagi aks ettirilishi tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Liderlik tushunchasi ijtimoiy fanlarda turlicha talqin etiladi. Max Weber ijtimoiy hukmronlikning uch turi – an’anaviy, xarizmatik va ratsional-boshqaruvchilik asosida liderlikni tushuntirgan.¹ Weberga ko’ra, xarizmatik lider – bu shaxsiy fazilatlarini orqali izdoshlarini ilhomlantira oladigan noyob shaxsdir. Shuningdek, Bernard Bassning transformatsion va tranzaksion liderlik nazariyalari zamonaviy siyosiy tahlilda keng qo’llaniladi.² Transformatsion lider jamiyatda ijtimoiy o’zgarishlar, yangi qadriyatlar va strategik yo’nalishlar yaratadi, tranzaksion lider esa mavjud tizimda samarali boshqaruvni ta’minlaydi. Liderlik konsepsiyasi o’zining tarixiy taraqqiyotida turli bosqichlardan o’tgan bo’lib, har bir bosqichda u ijtimoiy-siyosiy jarayonlar bilan bevosita bog’liq tarzda shakllangan. Dastlabki yondashuvlarda liderlik tug’ma fazilat, xarizma yoki iroda bilan bog’langan bo’lsa, zamonaviy ilmiy qarashlarda bu tushuncha institutsional va ijtimoiy konstruksiya sifatida talqin etilmoqda. Masalan, xatti-harakatlar nazariyasi (behavioral theory)³ liderning muayyan harakatlar asosida shakllanishini ta’kidlaydi. Ushbu yondashuvda liderlik - bu jamoadagi ishonch, aloqa va motivatsiyani boshqarish orqali yuzaga keladigan ijtimoiy jarayondir. Kontekstual yondashuv esa liderlikni muhitga bog’liq fenomen deb tushuntiradi. Ya’ni, biror lider muayyan vaziyatda samarali bo’lishi mumkin, biroq boshqa holatlarda o’z yetakchilik fazilatlarini yo’qotishi ehtimoli mavjud. Bu nazariya Fred Fiedler tomonidan ilgari surilgan va zamonaviy siyosiy boshqaruvda keng qo’llaniladi. Transformatsion liderlik modeli (James MacGregor Burns, Bernard Bass) esa zamonaviy siyosiy tizimlarda eng faol qo’llanilayotgan yondashuvlardan biri bo’lib, bu modelda lider jamiyatga yangi yo’nalish beruvchi, ilhomlantiruvchi va ijtimoiy o’zgarishlarni amalga oshiruvchi shaxs sifatida ko’riladi. U mavjud muammolarni innovatsion yondashuvlar orqali hal etadi va izdoshlarini motivatsiya qiladi.

Siyosiy tizimlarda liderlikning o’rni ayniqsa murakkab ijtimoiy tranzitsiya davrlarida yaqqol namoyon bo’ladi. Inqirozli vaziyatlar, tizimiy islohotlar, fuqarolik faolligining ortishi kabi omillar lider shaxsiga bo’lgan ehtiyojni kuchaytiradi. Shu boisdan ham, siyosiy liderlik faqatgina boshqaruv vositasi emas, balki ijtimoiy barqarorlik va siyosiy legitimlikning muhim garovi hisoblanadi.

Zamonaviy siyosiy tizimlarda liderning o’rni bir necha darajalarda namoyon bo’ladi:

- **Strategik darajada:** lider milliy manfaatlarni ifodalaydi, siyosiy strategiyani belgilaydi va xalqaro aloqalarda mamlakat imijini shakllantiradi;
- **Tashkiliy darajada:** lider boshqaruv apparatini samarali ishga soladi, islohotlarni amalga oshirish uchun resurslarni safarbar etadi;
- **Ijtimoiy-psixologik darajada:** lider jamiyatda umid, ishonch, birdamlik va fuqarolik motivatsiyasini uyg’otadi.

¹ <https://expertprogrammanagement.com/2019/03/bureaucratic-theory-max-weber/>

² <https://prezi.com/p/te5kjsysi6x8/bernard-bass-transformational-leadership-theory/>

³ <https://helpfulprofessor.com/behavioral-theory-of-leadership/>

Misol uchun, Ummon Sultonligi tajribasida Sulton Qobus bin Said o'zining xarizmatik yetakchilik uslubi, madaniyatga e'tibori va tashqi siyosatda betaraflik strategiyasi bilan nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro miqyosda ham kuchli imij yaratishga muvaffaq bo'lgan. Bu esa liderlik va xalqaro imij o'rtasidagi bevosita aloqani ko'rsatadi.

Siyosiy rivojlanish - bu davlat boshqaruvi, siyosiy institutlar va jamiyatning o'zgarish jarayonidir. Ushbu jarayon quyidagi asosiy nazariyalarga tayangan holda tahlil qilinadi:

- Modernizatsiya nazariyasi - ushbu nazariya siyosiy rivojlanishni iqtisodiy va texnologik taraqqiyot bilan bog'laydi.

- Samuel Xantington, Uolt Rostou va Seymur Lipset kabi olimlar modernizatsiya va demokratik institutlarning rivojlanishiga urg'u berishgan.⁴

- Sanoatlashgan va urbanizatsiyalashgan jamiyatlarda siyosiy institutlar yanada barqaror bo'lishi ta'kidlanadi.

Neoinstitutsionalizm yondashuvi - siyosiy rivojlanish davlat institutlarining shakllanishi va rivojlanishiga bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Duglas Nort va Pol Perre kabi olimlar davlat boshqaruvining institutsional omillariga urg'u berishgan.⁵

Konflikt va inqilob nazariyalari - Karl Marks, Antonio Gramsci va Teodor Skot-Brenner kabi nazariyotchilar siyosiy rivojlanishni sinfiy kurash va inqiloblar orqali tushuntirgan. Siyosiy o'zgarishlar ijtimoiy kuchlarning qarama-qarshiligi natijasida sodir bo'lishi qayd etiladi.

Lidersiz hech bir guruh faoliyat ko'rsata olmaydi. Liderni ma'lum maqsad uchun kishilar guruhini birlashtira oladigan shaxs sifatida qarash mumkin. Liderning asosiy vazifasi insonlarni o'zining orqasidan ergashtirgan holda yagona maqsad doirasidagi vazifalarni yechish uchun guruh a'zolari o'rtasida samarali munosabatlarni o'rnatishdir. Ya'ni lider insonlardan iborat tizimni tartibga soluvchi element hisoblanadi. Liderlikka vaqtincha erishish ham mumkin, ammo haqiqiy liderni keyingi olg'a qadamlar bilan o'zgartirib bo'lmas sodiqlik ajratib turadi. Bizga ma'lumki, har bir inson katta mo'jiza, uning biz ko'rmagan bilmagan va albatta ochilmagan qirralari bor yoki bo'lishi mumkin. Liderlik - kuch ishlatishga asoslanmagan hokimiyat hisoblanadi. Liderlar qaerdan vujudga kelishini hech kim bilmaydi, lekin tashkilotlarda, maktablarda liderlar yuzaga kelishi bilan ishlar yurishib ketadi. Liderlik bu alohida shaxs, shu bilan birga guruhga ta'sir ko'rsata olish qobiliyati bo'lib, barchaning harakatlarini tashkilot yoki sinf maqsadlariga erishishga yo'naltiradi, inglizcha lider "rahbar" "qo'mondon", "yo'l boshchi", "etakchi" deb tarjima qilinadi. Yetakchilik va boshqaruv haqida so'z ketganda, buyuk tarixiy shaxs, o'rta asrning yirik davlat arbobi, mohir sarkarda, kuchli va markazlashgan davlat asoschisi, ilm-fan va madaniyat homiysi Sohibqiron Amir Temur xususida alohida to'xtalib o'tish joiz.⁶ U odob-axloq, imon-e'tiqod ta'lim-tarbiya sohasida yuksaklikka erishgan buyuk siymolardan biridir. Jahonga mashhur bo'lgan "Temur tuzuklari"da uning ibratli, hayotiy pand-nasihatlar va purma'no o'g'itlarining teranligi, ta'sirchanligi yaqqol namoyon bo'ladi. Bu asarni davlat boshqaruvida, yoshlarda liderlikka xos xislatlarni va boshqaruv mahoratini shakllantrishda beqiyos xazina - qo'llanma deya olamiz. Ma'lum muammoni yechishda guruh liderni ilgari suradi. "Lider" tushunchasi "maqsad"

⁴ Samuel P. Huntington. *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, 1968; Walt W. Rostow *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, Cambridge University Press, 1960

⁵ Douglass C. North: *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*: Cambridge University Press, 1990

⁶ "Bilig - ilmiy faoliyat" nashri. Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi Respublika konferensiyasi, 25.06.2022

tushunchasi bilangina ahamiyat kasb etadi. Lekin bu maqsadga o'zining harakatlari bilangina erishish liderlikka xos emas. Liderlikning tarkibiy qismlaridan biri liderga ergashvchilarining mavjud bo'lishidir.⁷

Tashkilotchilik qobiliyati – bu birinchidan, jamoani uyushtira olish va jamoani jiplashtira olish; ikkinchidan, o'zini shaxsiy ishini to'g'ri tashkil qila olish qobiliyatidir. O'z ishini tashkil qila bilish deganda, uning o'z ishini to'g'ri rejalashtirib, uni nazorat qila olish nazarda tutiladi. Jamoa faoliyatini va o'z faoliyatini rejalashtirish qobiliyati rahbar uchun muhim bo'lgan talablardan biridir. Rahbar mavqeyi sifatida shaxsda egalik xususiyatini shakillantiradi. Boshqarish vosita jamoaga qaratilgan bo'lib, uning psixologik natijasi o'zlikka nisbatan xurmat, o'zlikni anglash, qadrlash kabilarni vujudga keltiradi.

Har bir lider yoki boshliq o'zicha individual va qaytarilmasdir. Buning boisi har bir boshliq o'z ish faoliyatini o'ziga xos tarzda tashkil etishidadir.

Boshqarish faoliyatida liderlik, lider-rahbar sotsial psixologik fenomeniga katta e'tibor beriladi. Liderlik fenomenini tahlil qilishdan oldin avtoritet tushunchasini ko'rib chiqish lozim. Avtoritet (lotincha-xokimiyat, ta'sir ko'rsatish) sotsial psixologiyada odam, ijtimoiy huruh, jamoat tashkilotining boshqalarga ta'siri, boshqa odamlar nazaridagi mavqeini anglatadi. Shaxs, guruh yoki tashkilotning avtoriteti onuniy, rasmiy yoki norasmiy munosabatlar tizimidagi holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Birinchi holatda avtoritet sub'ektning ijtimoiy roliga bog'liq bo'ladi, ikkinchi holatda unga atrofdagi odamlarning munosabatiga bog'liq bo'ladi. Aynan ana shu rol va munosabatlardan rasmiy va norasmiy liderlik tushunchasi kelib chiqadi.

Liderlik uslubi – lider yoki rahbar tomonidan unga bo'ysunuvchi yoki unga qaram bo'lgan odamlarga ta'sir ko'rsatish uchun qo'llaniladigan usul va metodlar to'plamidan iboratdir. Liderlik uslubi Kurt Levin tomonidan taklif qilingan bo'lib u va shogirdlari tomonidan uchta uslub ajratilgan: avtoritar, demokratik va liberal uslublar. Avtoritar rahbar – avtoritar rahbarda har bir jamoa a'zolarining qobiliyati, ishga munosabatlari, mavqelariga ko'ra tutgan o'rinlari haqida tasavvur borki, shunga ko'ra u har bir xodimning ish xarakterlarini maksimal tarzda dasturlashtirib qo'ygan, unda har qanday cheklanishlar uning ochiq g'azabini keltiradi va buning uchun unda jazolashning turli uslublari mavjud. Yana bunday jamoalardan xokimiyat – markazlashtirilgan jamoa rahbari ushbu markazning yakka xoki – shuning uchun ham bu yerda “mening odamlarim”, “mening ishim”, “mening fikrim bo'yicha” qabilidagi iboralar tez-tez ishlatib turiladi.

Demokratik rahbar – aksincha bo'ysunuvchilarga mustaqillik, erk berish tarafdori. Ishni ishchilarning shaxsiy qobiliyatlarini hisobga olgan holda taqsimlaydi. Bunda u xodimlarning shaxsiy moyilliklarini ham hisobga oladi. Buyruq yoki topshiriq, odatda taklif ma'nosida beriladi. Nutq oddiy, doimo osoyishta, sokin, unda o'rtoqlarcha, do'stona munosabat sezilib turadi. Biror kishini maqtash, uni lavozimini oshirish yoki ishdagi kamchilikka ko'ra, ishiga baho berish doimo jamoa a'zolarining fikri bilan kelishilgan xolda amalga oshiriladi. Boshliq yo'l qo'ygan xato-kamchiliklarini jamoatchilik oldida bo'yniga oladi va olishdan qo'rqmaydi, chunki undagi mas'uliyat hissi nafaqat yuqori boshqaruv tashkilotlari a'zolari bilan muloqot

⁷ K.Turayev Yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish. Yangilanayotgan jamiyatda yoshlarning ijtimoiy faolligi: muammo va yechimlar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to'plami. –T.2020.14-b

paytida, balki xodimlar bilan muloqotda ham sezilib turadi va qo'yilgan topshiriq yuzasidan mas'uliyatni boshqalarga ham bo'lib berishni yaxshi ko'radi.

Liberal rahbar – bu rahbarning kayfiyatini, ishga munosabatini, ishdan mamnun yoki mamnun emasligini bilish qiyin. Unda taqiqlash, po'pisa bo'lmaydi, uning o'rniga ko'pincha ishning oxirgi oqibati bilan tanishish bilangina cheklanadi xolos. Jamoada hamkorlik yoq. Xodimlar bilan muloqotda bo'lishga to'g'ri kelganda, u doimo xushmuomila bo'lib, odob, axloq normalarini buzmaslikka harakat qiladi, lekin hech qachon ular bilan tortishmaydi. Olimlarning fikricha, bunday rahbar ish olib brogan jamoada barcha ko'rsatkichlar doimo orqada, qo'nim ham yo'q. Masalan, rahbarning mustaqil fikrlilik, topqirlik, tashabbuskorlik sifatlari. Chunki ayrim xollarda xato qilsa ham rahbar original fikrlar aytib, yo'l-yo'riqlar ko'rsata olishi, har bir ko'rsatilgan fikr, qilingan ishga mustaqil baho bera olishi zarur.⁸

Liderlik fenomeni va uning tahlil usullari. Lider (leader) - inglizcha so'z bo'lib, tarjima qilinganda “etakchi, boshqaruvchi” degan ma'nolarni anglatadi. Liderlik tushunchasining o'ziga xos xususiyati ijtimoiy psixologiyadagi ikkita fenomen - yetakchilik va rahbarlik fenomenlarining qiyosiy tahlilida yanada yaqqolroq namoyon bo'ladi. Ushbu masalani tadqiq etgan olimlar yetakchilik, ya'ni liderlik deganda odatda guruhda hosil bo'ladigan psixologik munosabatlarning “yuqoridan quyiga”, ya'ni guruhda kimningdir liderlik qilishi va kimningdir unga bo'ysunishi ma'nosini ko'zda tutadilar. Rahbarlik tushunchasi esa guruh faoliyatini tashkil etishda ushbu jarayonni boshqarish bilan bog'liqdir. Ushbu ikkala tushunchalar o'rtasidagi farq ayniqsa B.D.Pariginning ishlarida yanada batafsil ochib berilgan. Mazkur olimning fikrlariga ko'ra bu ikki tushuncha o'rtasidagi farqlar quyidagilardan iborat: lider asosan ijtimoiy tashkilot bo'lgan guruhda shaxslararo munosabatalarni boshqaruvchi shaxsdir. Liderlikni mikro-muhit sharoitida aniqlash mumkin (mikro- muhit deyilganda kichik guruh nazarda tutiladi). Rahbarlik - bu makro-muhit unsuridir, ya'ni u ijtimoiy munosabatlar tizimi bilan bog'liq. Liderlik stixiyali tarzda, ya'ni o'z-o'zidan yuzaga keladi, har qanday sotsial guruhning rahbari esa yo tayinlanadi yoki saylanadi. Nima bo'lganda ham rahbar boiish jarayoni stixiyali tarzda kechmaydi, aksincha, sotsial tarkibning turli qismlari nazorati ostida maqsadli tarzda amalga oshadi. Liderlik hodisasi nisbatan beqarordir, chunki guruhdagi liderlarni saylash ko'proq guruh a'zolarining kayfiyatiga bog'liq bo'ladi. Ayni paytda rahbarlik hodisasi esa ancha barqarordir. Rahbarlik maqomidagi shaxs liderdan farqli o'laroq, o'z qo'l ostidagilar bilan munosabatda bo'lishda turli-tuman sanksiyalarga, ya'ni ta'sir ko'rsatish vositalariga ega, liderda esa bunday imkoniyat mavjud emas. Rahbar tomonidan qarorlar qabul qilish jarayonida bir qator murakkab va turli shart-sharoitlar bilan bog'liq bo'ladigan jihatlar mavjud bo'lsa, lider guruh faoliyatiga aloqador muammolarni ancha erkin va bevosita hal etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Liderning faoliyat sohasi asosan u liderlik qilayotgan kichik guruhdir, rahbarning faoliyat sohasi ancha keng bo'lib, u kichik guruhni ham nisbatan kengroq ijtimoiy tizimda ifodalaydi. Shunday qilib, lider deganda guruhdagi norasmiy yoki qat'iy belgilanmagan shaxslararo munosabatlarni boshqaruvchi guruh a'zosi tushuniladi. Rahbar deyilganda esa, liderdan farqli o'laroq guruhdagi rasmiy shaxslararo munosabatlarni boshqaruvchi shaxs tushuniladi. Shu sababli ham aksariyat hollarda liderni norasmiy yetakchi, rahbarni esa rasmiy yetakchi deb atashadi. Ba'zi hollarda rahbarning o'zi norasmiy lider bo'lishi ham mumkin.

⁸ Chemers M. (1997) An integrative theory of leadership. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. ISBN978-0-8058-2679-1

Ba'zida esa u guruh yoki jamoa tomonidan tan olinmagan bo'lishi, ya'ni tor ma'noda chinakam lider bo'lmasligi ham mumkin. (Ye.S.Kuzmin, B.D.Parigin). Guruh yoki jamoa liderini tavsiflovchi belgilar nimalardan iborat?

Birinchi belgi — uning o'zi lider sifatida tan olingan muayyan guruh yoki jamoaga mansubligidir. Bu degani lider albatta guruh a'zolarining o'ziga xos obro' va nufuzini belgilab beruvchi ierarxik tarkibga kirgan bo'lishi kerak. Ikkinchisi — lider o'z xatti-harakatlari bilan guruhdagi barcha a'zolar uchun umumiy bo'lgan maqsadlarga erishishga ko'maklashadi.

Uchinchisi — lider tashabbuskor bo'ladi, u ixtiyoriy ravishda juda katta mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Zero bunday faollik mavjud rasmiy yo'riqnomalar, umumiy me'yorlar, o'yinning amaliy ishlanmalaridan anchagina chetga chiqadi.

To'rtinchisi - liderga guruhdagi qolgan barcha a'zolar eng obro'li sportchi sifatida ko'ngilli ravishda yoki zaruriyat yuzasidan bo'ysunadilar.

Liderlikning turlari. Odatda liderlarni biror-bir vaziyatga xos, ya'ni situatsion liderlar va doimiy liderlarga ajratadilar. Psixolog Fidler esa liderlarni vazifaga yo'nalgan va jamoadagi o'zaro munosabatlarga yo'nalganlarga bo'ladi. Doimiy liderlar jamoaning ikkita tarkibiga to'g'ri keladi: ishchanlik va emotsional. Ishchanlik bo'yicha lider guruh oldida turgan vazifani hal etishga yo'nalgan bo'ladi; emotsional lider esa dam olish paytida yuzaga keladigan shaxslararo munosabatlarga yo'nalgan bo'ladi. Ishchan liderlar (vazifaga yo'nalgan) odatda shaxslararo munosabatlar bilan kam qiziqadilar. Ular yo juda qulay, yoki juda ham noqulay vaziyatlarda nihoyatda samarali faoliyat yuritadilar. O'rtacha shart-sharoitlarda esa shaxslararo munosabatlarga yo'nalgan liderlar ancha samarali faoliyat yuritadilar. Ularning rahbarlik uslubi ancha demokratik bo'lib, ular jamoaning eng noshud a'zolariga ham hurmat bilan munosabatda boladilar. Liderlikning ishchanlik va emotsional turlari shaxsning turli yo'nalishlari negizida paydo boiadi: ya'ni bular ishchanlik, shaxsiy va ijtimoiy yo'nalishlardan iboratdir.

Liderlarni tanlash mexanizmlari. Norasmiy liderlar stixiyali tarzda paydo bo'ladilar. Kishining liderlikka ko'tarilish yo'llari xilma-xildir. Inson biror-bir vaziyatda lider bo'la turib, boshqa bir vaziyatda lider bo'lolmasligi mumkin. Masalan, guruh oldida turgan vazifalarni hammadan ko'ra yaxshi hal etadigan kishi ilgari bir-birlarini mutlaqo tanimagan kishilar guruhida tezda lider bo'lib olishi mumkin. Va aksincha, bir-birlarini tanigan hamda o'z lideriga ega bo'lgan guruhda masalani yaxshi hal etadigan kishi tez orada liderlik maqomiga erisha olmasligi mumkin. Chunki bunday guruh o'zining avvalgi liderining xatti-harakatlariga ko'proq e'tiborni qaratadi. Ilgarigi lider muvaffaqiyatsizlikka uchrab, guruhda o'ziga xos qaltis vaziyat yuzaga kelgan paytdagina guruh kim bunday vaziyatni tezroq bartaraf eta olishi mumkinligi haqida o'ylay boshlaydi. Xuddi mana shunday paytda liderlar almashishi yuz beradi. Ayni paytda shunday ma'lumot ham borki, liderlar muayyan tug'ma xususiyatlarga ega bo'ladilar (asab tizimining va temperamentning tipologik o'ziga xos xususiyatlari). Shu narsa isbotlanganki, eshkakli sportdagi sportchilarning aksariyatida asab tizimi o'ta kuchliligi va o'rtachaligi bilan ajralib turadi. Bu esa ularda tajovuzkorlik, charchoqlarga bardosh berish tuyg'usini namoyon etadi. Qayiqni boshqaruvchi eshkakchi liderlikka moyilligi, vahimalilik darajasining nihoyatda pastligi, o'zlariga bo'lgan ishonchning yuqoriligi hamda ekstremal sharoitlarda faol va amaliy pozitsiyaga egaliklari bilan ajralib turadilar. ⁹

⁹ Джамгаров Т.Т., Румянцева В.И. Лидерство. - М.: 1983.

Liderlik siyosiy institutlar va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni belgilaydi. Uni quyidagi asosiy yo'nalishlarda o'rganish mumkin: karizmatik liderlik (Maks Veber) – shaxsiy fazilatlar va xalq qo'lloviga asoslangan. An'anaviy liderlik – meros yoki tarixiy urf-odatlar asosida shakllanadi. Huquqiy-ratsional liderlik – qonunlar va institutsional me'yorlar asosida boshqariladigan siyosiy yetakchilik.

Siyosiy liderlikni o'rganishning metodologik yondashuvlari. Liderlik fenomenini tahlil qilishda quyidagi uslublar qo'llaniladi: psixologik yondashuv – liderlarning shaxsiy xususiyatlari va psixologik omillarni tahlil qilish (Jeyms Barber). Strukturaviy-funksional yondashuv – liderning davlat va jamiyat tizimidagi rolini o'rganish (Talcott Parsons). Tarixiy va sotsiologik tahlil – liderlik jarayonlarini tarixiy tajribalar asosida o'rganish (Robert Dahl).

Siyosiy liderlarning shaxsiy fazilatlarini, qaror qabul qilish uslubi va ruhiy holati siyosiy jarayonlarga qanday ta'sir qilishini tushuntiradi. Liderning shaxsiy fazilatlarini nazariyasi Jeyms Barber va Maks Veberning ishlariga asoslanadi. Liderlarning shaxsiy xususiyatlari (karizma, intellekt, hissiy barqarorlik) siyosiy muvaffaqiyatning asosiy omili hisoblanadi. Liderlarning tajovuzkorligi, himoyaviy reaksiyalari va boshqaruv uslubi ularning siyosiy faoliyatiga ta'sir qiladi. Psixanalitik tahlil Zigmund Freyd va Erich Fromm g'oyalari asosida shakllangan. Liderlarning bolalik tarbiyasi, ichki komplekslari va shaxsiy rivojlanish yo'li ularning siyosiy qarorlariga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Masalan, ba'zi yetakchilar o'z hokimiyatini mustahkamlash uchun avtoritar boshqaruv usullariga tayanishi mumkin.

Tarixiy va sotsiologik yondashuv liderlikni jamiyat, madaniyat va tarixiy jarayonlar kontekstida o'rganadi.

Karizmatik liderlik nazariyasi (Maks Veber). Karizma – liderning shaxsiy jozibasi va ta'sir kuchiga asoslangan hokimiyat manbai. Karizmatik liderlar inqilob, urush yoki ijtimoiy o'zgarish davrida yuzaga chiqadi. Masalan, Nelson Mandela, Mahatma Gandi, Mustafa Kamol Otaturk kabi liderlar karizmatik yetakchilikka misol bo'la oladi.

Elitalar nazariyasi (V. Pareto, G. Moska, R. Mixelz). Har qanday jamiyatda ozchilik (elita) boshqaruv rolini egallaydi. Liderlik siyosiy elita ichidagi raqobat va seleksiya jarayoni orqali shakllanadi. Elitalarning doimiy almashinuvi yoki ularning qotib qolishi siyosiy barqarorlikka yoki inqirozga olib kelishi mumkin.

Strukturaviy-funksional yondashuv (Talcott Parsons). Bu yondashuv liderlikni jamiyatning umumiy tizimi va davlat institutlari nuqtayi nazaridan tahlil qiladi. Lider siyosiy tizimda muayyan funktsiyalarni bajaradi: qaror qabul qilish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, xalqni safarbar etish. Davlat institutlari va siyosiy partiyalar liderlarning qanday shakllanishiga ta'sir qiladi. Ushbu yondashuvga ko'ra, jamiyat o'zgarishi bilan siyosiy liderlik shakllari ham o'zgarib boradi.

Ratsional tanlov nazariyasi (Anthony Downs, James Buchanan). Liderlar o'z harakatlarini strategik ravishda rejalashtiradi va shaxsiy manfaatlarini inobatga oladi. Siyosiy yetakchilar ommaviy qo'llab-quvvatlashga erishish va hokimiyatni saqlab qolish uchun muayyan taktikalardan foydalanadi. Ushbu nazariya saylov kompaniyalari, populizm va siyosiy raqobat jarayonlarini tushuntirishda qo'llaniladi.

Institutsional yondashuv - Bu yondashuv liderlikni siyosiy institutlar (konstitutsiya, parlament, hukumat) bilan bog'liq holda o'rganadi. Demokratik tizimlarda liderlik saylov va siyosiy institutlar orqali shakllanadi. Avtoritar tizimlarda esa lider shaxsiy ta'sir va nazorat

mexanizmlariga tayanadi. Bu yondashuv davlat boshqaruv tizimi va siyosiy liderlikning o'zaro ta'sirini tahlil qiladi.

Siyosiy rivojlanish va liderlik fenomenining o'zaro bog'liqligi. Siyosiy rivojlanish jarayonida liderlarning roli juda katta. Ular jamiyatni islohotlarga yo'naltirishi, institutsional o'zgarishlarni amalga oshirishi va davlat barqarorligini ta'minlashi mumkin. Siyosiy rivojlanish va liderlik fenomeni bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, liderlarning harakatlari siyosiy tizimning shakllanishiga, modernizatsiya jarayonlariga va jamiyatning umumiy taraqqiyotiga bevosita ta'sir qiladi. Siyosiy liderlar ijtimoiy o'zgarishlarni boshqarishi, davlat institutlarini mustahkamlashi va xalqni safarbar etishi orqali siyosiy rivojlanish jarayonining muhim subektlariga aylanadi. Siyosiy rivojlanish – bu davlat boshqaruvi, siyosiy institutlar va demokratik jarayonlarning rivojlanishi bilan bog'liq jarayondir. U quyidagi asosiy omillarga tayanadi: siyosiy barqarorlik – hukumat va davlat institutlarining ishonchiligi; demokratiya va huquq ustuvorligi – fuqarolik jamiyatining shakllanishi va qonuniylik; Iqtisodiy taraqqiyot – iqtisodiy resurslarning samarali taqsimlanishi va modernizatsiya; Ijtimoiy islohotlar – ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy tenglikning rivojlanishi; Ushbu omillar siyosiy liderlik bilan uzviy bog'liq bo'lib, liderlar ushbu jarayonlarni boshqarish orqali mamlakatni rivojlantirish yoki tanazzulga yetaklashi mumkin.

Liderlik fenomenining siyosiy rivojlanishga ta'siri. Siyosiy liderlar davlat siyosatining yo'nalishini belgilaydi va jamiyatni o'z orqasidan ergashtirish qobiliyatiga ega. Liderlikning siyosiy rivojlanish bilan bog'liqligi quyidagi asosiy yo'nalishlarda ko'rinadi:

Demokratik tizimlarda liderlik - demokratik jamiyatlarda siyosiy liderlar saylovlar, partiyalar va qonuniy institutlar orqali shakllanadi. Yetakchilar davlat boshqaruvi va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, Franklin Ruzveltning "Yangi kurs" dasturi AQSh iqtisodiyotini inqirozdan olib chiqishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan.

Avtoritar tizimlarda liderlik - avtoritar boshqaruvda liderlar shaxsiy hokimiyatini mustahkamlash va ijtimoiy hayotni nazorat qilishga intiladi. Bunday tizimlarda siyosiy rivojlanish markazlashgan hokimiyat tomonidan boshqariladi. Masalan, Mao Szedun va Jozef Stalin kabi liderlar jamiyatni keskin o'zgarishlarga olib kelgan.

Inqilobiy va o'tish davri liderligi - Siyosiy o'zgarishlar davrida liderlar jamiyatni yangi tizimga o'tkazishda asosiy rol o'ynaydi. Masalan, Nelson Mandela Janubiy Afrikada aparteid tizimini tugatishda va yangi demokratik tizimga o'tishda muhim yetakchilik qilgan.

Liderlarning siyosiy institutlarni shakllantirishdagi roli. Liderlar siyosiy institutlarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ular yangi konstitutsiya va qonunchilik tizimini ishlab chiqish, saylov tizimini mustahkamlash orqali siyosiy barqarorlikni ta'minlaydi. Masalan, Jorj Vashington AQShning siyosiy institutlarini shakllantirishda muhim rol o'ynagan.

Siyosiy inqiroz va liderlik. Siyosiy inqirozlar paytida liderlarning qaror qabul qilish qobiliyati muhim ahamiyatga ega. Raqobat va ijtimoiy norozilik sharoitida liderlar barqarorlikni saqlash yoki keskin choralar ko'rish yo'lini tanlashi mumkin. Masalan, Uinston Cherrchill Ikkinchi Jahon urushi davrida Buyuk Britaniyaning barqarorligini saqlab qolgan.

Liderlik va siyosiy modernizatsiya. Modernizatsiya jarayonida liderlar yangi texnologiyalarni joriy etish, iqtisodiy islohotlar o'tkazish va xalqni innovatsiyalarga yo'naltirish bilan shug'ullanadi. Masalan, Deng Syaoping Xitoyni modernizatsiya qilish orqali mamlakatning jahon iqtisodiyotiga integratsiyasini ta'minlagan.

Siyosiy liderlar konstitutsiya va qonunchilik tizimini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Ular yangi siyosiy tizimni belgilash yoki mavjud institutlarni isloh qilish orqali jamiyatni boshqarish mexanizmini yaratadi. Jorj Vashington (AQSh) – AQSh konstitutsiyasining asosiy tamoyillarini shakllantirishga katta hissa qo'shgan va prezidentlik institutini mustahkamlashda muhim rol o'ynagan. Nelson Mandela (Janubiy Afrika) – aparteid tizimining tugatilishi va yangi demokratik konstitutsiya ishlab chiqilishida asosiy lider bo'lgan. Mustafa Kamol Otaturk (Turkiya) – Turkiyada sekulyar davlat tuzumini joriy etib, yangi konstitutsiya orqali zamonaviy institutlarni shakllantirgan. Siyosiy liderlar davlat boshqaruv tizimini shakllantirishda va isloh qilishda muhim rol o'ynaydi. Ular ijro hokimiyatining strukturasi belgilaydi, siyosiy tizimni markazlashtiradi yoki demokratlashtiradi. Deng Syaoping (Xitoy) – Xitoyning iqtisodiy islohotlarini amalga oshirish orqali yangi boshqaruv modelini yaratgan va siyosiy tizimni barqarorlashtirgan. Margaret Tetcher (Buyuk Britaniya) – iqtisodiy va siyosiy islohotlar orqali davlat boshqaruvining samaradorligini oshirgan. Lee Kuan Yew (Singapur) – davlat boshqaruvi va iqtisodiy siyosatni isloh qilib, Singapurni rivojlangan mamlakatga aylantirgan.

Liderlar siyosiy partiyalarni tashkil etish va saylov tizimini rivojlantirish orqali demokratik institutlarni mustahkamlashi yoki o'z hokimiyatini legitimlashtirishga intilishi mumkin. Abraham Linkoln (AQSh) – Respublikachilar partiyasining rivojlanishiga hissa qo'shgan va AQShda demokratik saylov tizimini mustahkamlashga harakat qilgan. Vladimir Lenin (SSSR) – Kommunistik partiyani tashkil etib, yangi siyosiy tizim asoslarini yaratgan va avtoritar boshqaruv modelini shakllantirgan. Angela Merkel (Germaniya) – Germaniyada siyosiy partiyalararo hamkorlikni rivojlantirish va barqaror siyosiy institutlarni mustahkamlashda yetakchi rol o'ynagan.

Liderlar sud tizimini isloh qilish va qonun ustuvorligini ta'minlash orqali huquqiy davlat tamoyillarini mustahkamlashi yoki sud tizimini o'z manfaatlari uchun ishlatishi mumkin. Franklin Ruzvelt (AQSh) – AQSh Oliy sudining tarkibiy o'zgarishlariga ta'sir qilib, "Yangi kurs" dasturini qonuniylashtirishga harakat qilgan. Napoleon Bonapart (Fransiya) – Napoleon kodeksini ishlab chiqish orqali Yevropada huquqiy tizimga katta ta'sir ko'rsatgan. Iosif Stalin (SSSR) – sud tizimini nazorat ostiga olib, repressiyalar va avtoritar boshqaruvni mustahkamlashga harakat qilgan. Liderlar ta'lim, sog'liqni saqlash va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish orqali ijtimoiy institutlarning shakllanishiga ta'sir qiladi. John F. Kennedi (AQSh) – "Yangi chegara" dasturi orqali ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishga harakat qilgan. Muhammad Ali Jinnah (Pokiston) – Pokistonda milliy institutlarni shakllantirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynagan. Fidel Kastro (Kuba) – ta'lim va sog'liqni saqlash sohasida kuchli davlat tizimini shakllantirgan.

Liderni boshqalardan ajratib turuvchi asosiy tomonlaridan biri – bu liderning eng avvalo, o'ziga va unga ergashayotgan safdoshlariga bo'lgan ishonchi. Buyuk allomalarimiz aytganidek, o'z kuchingni his etishing kuchingga kuch qo'shadi. Lider hamma vaqt biror bir ishni boshlashdan avval atrofdegilar bilan maslahatlashishi va unga yuklatilgan topshiriqlarning bir qismini ularga ishonib topshirishi darkor. Bu bilan u o'z izdoshlariga bo'lgan ishonchi yuqori darajada ekanligini isbotlab bergan bo'ladi.

Liderning o'ziga xos muhim jihatlaridan biri bu – optimistik ruhda fikr yuritishida, ya'ni har bir ko'zlagan maqsadni faqat yaxshi tomonlarini o'ylab ish ko'rishidadir. Yana u to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatiga ega hisoblanadi. Ba'zilar uzoq o'ylab qarorlarini bir necha marta o'zgartirishsa, lider bir marotaba qaror qabul qiladi va o'z qaroridan hech qachon

shubhalanmaydi. Shu sababdan liderlarni kelajakni ko'ra olish qobiliyatiga ega deyishadi. Ammo ular bunday kuchga ega emaslar. Yetakchilar shunchaki o'zlari uchun kelajakni yaratishga intilishadi va ba'zida dunyoni o'zgartirishga qodir qarorlarni qabul qilishadi.¹⁰

Lider o'zining kuchli va ustun jihatlarni yaxshi biladi hamda imkon qadar ulardan unumli foydalanishga intiladi. Shu bilan birga u o'zining kuchsiz tomonlarini ham tan ola biladi va ularni zaifligicha qoldirmaslik yo'lida to'g'irlashga harakat qiladi. Buyuk odamlar shunday odamlarki, ular boshqalarni ham buyuk bo'la olishlarini his qilishga yordam berishadi.

Lider atrofdagilarga ta'sir o'tkazish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Unda boshqalarni o'z ortidan ergashtirish, to'g'ri yo'lga yetaklash, safdoshlariga o'z iste'dodini topishda va rivojlantirishda ko'maklashish, yordamini ayamaslik kabi xususiyatlar jam bo'ladi.

Hozir kundan kunga rivoj topib kelayotgan davrda liderlarga bo'lgan talabning kuchayganligini tan olmasdan ilojimiz yo'q. Liderlik psixologiyasining zamonaviy va ko'p uchraydigan muammolari safiga muloqotga kirisha olmaslik, javobgarlik va mas'uliyat hissining yetishmasligi, kelishuv va murosa qila olmaslik, reja qilingan ishda qoniqarli natijaga erisha olmaslik, rag'batlantirish va jazolashning me'yori kabilarni misol tariqasida keltirish mumkin.

Demokratik va liberal tamoyillardan unumli hamda to'g'ri foydalana bilish ham liderlikning ko'p uchraydigan muammolaridan hisoblanadi. Lider ko'p hollarda **liberal tamoyil** asosida ish ko'radi, ya'ni barcha rejalari-yu maqsadlaridan safdoshlarini xabardor qiladi, ular bilan maslahatlashadi, ularning barchasiga birdek ishonadi va hech biridan shubhalanmaydi. Bu guruh a'zolarining liderga bo'lgan hurmatini oshiradi. Lekin shunday vaziyatlar bo'ladiki, lider o'z guruhi uchun o'zi qaro qilishi, hech kimga tayanmasligi talab qilinadi.

Demokratik tamoyilda ish olib boradiga liderlar esa aksincha, faqat o'ziga tayanadi., hech kimga ishonmaydi va maslahatlashmaydi. Qarorlar liderlar tomonidan o'rnatiladi va hammadan ularga bo'ysunish talab qilinadi. Bu guruh a'zolarining o'ziga bo'lgan ishonchi pasayishiga olib keladi. Lekin ba'zida boshqalarning fikrini ham tinglay bilish, ular bilan fikr almashish foyda beradi.

Bundan kelib chiqadiki, lider demokratik va liberal tamoyillarning har ikkalasidan o'z vaqtida oqilona foydalana bilishi darkor.

Lider oldiga qo'ygan maqsadga erishish yo'lida barcha kamchiliklarni bartaraf etishi va shu bilan birga muammolarga qarshi o'zida immunitet hosil qila olishi kerak. Muammolardan qochmaslik ularni kelishilgan holda oz muddatda hal qila olish ham samarali liderning kuchli jihatlari. ¹¹

Liderning asosiy qurollaridan biri uning muloqotni to'g'ri yo'lga qo'ya olishidadir. Lider ham safdoshlarining bir-biriga bo'lgan, ham o'zining ularga bo'lgan muloqotini ta'minlab bera oladigan kuchga ega shaxs bo'lishi darkor. Muloqot orqali lider guruhdoshlarini ruhantira olishi va ulardagi "men"ni "biz"ga aylantira olishi kerak. Bu orqali u izdoshlarini guruh uchun qayg'urishga va ularni birlashtirishga erishgan bo'ladi. Guruh qanchalar ahil, kelishuvchan va hamfikir bo'lsa, o'z oldiga qo'yilgan maqsadlariga shunchalar tez va oson erisha oladi. Marralarni zabt etishda esa muloqotning o'rni beqiyosdir.

¹⁰ Robin Sharma. Muvafaqqiyatning 200 siri. Toshkent, 2017

¹¹ Hayitov O.E. Boshqaruv psixologiyasi. Chirchiq, 2020

Muloqot to'g'risida fikr yuritir ekanmiz, o'z navbatida xushmuomilalikni ham unutmaslik darkor. Lider har qanday muammoni xshmuomilalik va muloyimlik bilan hal qilsa, atrofdagilarning unga bo'lgan mehri, hurmat-e'tibori shunchalar ortib boradi.

Lider o'zi istagan va kutgan natijaga erishishi uchun, avvalo, unda javobgarlik va mas'uliyat hissi yuqori bo'lishi kerak. Lider safdoshlarining har biri uchun javobgar shaxs bo'libgina qolmay, unga yuklatilgan vazifani mas'uliyat bilan ado eta olishi ham kerak. U safdoshlari haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lishi va ulardan har birining kuchli va zaif tomonlarini, iste'dodini juda yaxshi bilishi kerak. Ularni har qanday vaziyatda ham qo'llab-quvvatlashi, ko'maklashishi va dalda bera olishi kerak. Qachonki lider har bir vazifani bajarishda mas'uliyatni his qilar ekan, uning har bir ishi unumli va o'z vaqtida hal bo'ladi.

Lider guruh a'olari orasida kelishib ish ko'rishni ta'minlay olishi ham kerak. Undan guruhdagi har bir safdoshining fikri bilan qiziqish, ularni bir maqsad yo'lida murosaga keltira olish talab qilinadi. Zero, barcha bir maqsad yo'lida tirishar, hamfikir bo'lib ishlar ekan ularning marrani zabt etishi yo'lida duch keladigan qiyinchiliklari ham osongina yengib o'tiladi.

Guruhda yetakchilik qilayotgan shaxs har bir vazifani o'z vaqtida hamda tartib bilan bajarishi shart. Belgilab qo'yilgan maqsadlariga birma-bir sabr bilan erishishga intilishi kerak. Hamma narsaga erishishga harakat qilayotgan inson oxirida hech narsaga erisholmaydi. Shuni inobatga olgan holda, rejaga tayanib ish ko'rishni maslahat berar edim.

Lider va uning izdoshlari ko'zlagan marraga erishar ekanlar, lider rag'batlantirishni unutmasligi kerak. Rag'batlantirish orqali u safdoshlarini ilhomlantira va olg'a intilishga unday oladi. Rag'batlantirish haqida gap borar ekan, yetakchilar albatta jazolashni ham chetlab o'tishmaydi. Lekin har bir narsaning me'yori bo'lganidek, lider ham buning me'yorini bilishi foydadan holi emas. Jazoni haddan ziyod ko'p qo'llash rivojlanish saviyasining pasayishiga sababchi bo'lishi mumkin. Agar lider kutgan natijaga erisha olmasa va bunday vaziyatda buning sababibi topib uni yechishdan ko'ra, jazolashni ma'qul ko'rsa u guruh a'zolarini shunga ko'niktirib qo'yadi. Buning oqibatida esa guruhda oldinga intilish va o'sish kabi tushunchalar yo'qolib boradi.

Moslashuvchanlik hozirgi kunda lider uchun qo'yilayotgan eng zaruriy talablardan biri bo'lib kelmoqda va shu bilan birga bu liderlikning zamonaviy muammolari sirasiga kiradi. Lider har qanday vaziyatga va sharoitga tez hamda osonlik bilan moslashib keta olishi kerak. U har qanday davrada o'zini qanday tutishni bilishi va u yerga, u yerning shart-sharoitlariga moslashgan holda ish ko'rish lozim. Moslashuvchanlik, eng avvalo kommunikatsiya qobiliyatlarini ham talab qiladi.

Liderni xos bo'lgan har bir jihatning ahamiyati shundaki, ularning barchasi bir-biri bilan uzviy bog'liqdir, biri birini inkor qila olmaydi, aksincha bir-birini to'ldirishga xizmat qiladi. Masalan, u o'ziga ishonsagina safdoshlariga ham ishona oladi. Bu uzviy bog'langan ishonch ulardagi optimistic ruhni keltirib chiqaradi. Har qanday positive kayfiyatdagi inson esa to'g'ri va obdon o'ylangan qarorlar qabul qila olishi mumkin. Javobgarlik va masa'uliyatni his qila olish qobiliyati esa liderni yuksak cho'qqilar sari yetaklaydi.

Zamonaviy liderning intellektual salohiyati ham yuqori bo'lishi kerak, ya'ni u dunyoviy bilimlarga ega bo'lishi, kompyuter texnologiyalaridan xabardor bo'lishi, har bir jabhada o'zini sinab ko'rgan va yetarlicha ko'nikma hosil qilgan bo'lishi darkor. Har tomonlama rivojlangan, ma'nan va jismonan komillikka erisha olgan, liderlik xususiyatlariga ega bo'lgan shaxs jamiyatda o'z o'rnini topa olishiga ishonchim komil.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Weber, M. Economy and Society. University of California Press, 1978.
2. Bass, B. M., & Riggio, R. E. Transformational Leadership. Psychology Press, 2006.
3. Fiedler, F. E. A Theory of Leadership Effectiveness. McGraw-Hill, 1967.
4. “Bilig – ilmiy faoliyat” nashri. Fan, ta’lim va amaliyot integratsiyasi Respublika konferensiyasi, 25.06.2022
5. Northouse, P. G. Leadership: Theory and Practice. Sage Publications, 2021.
6. K.Turayev Yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish. Yangilanayotgan jamiyatda yoshlarning ijtimoiy faolligi: muammo va yechimlar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to’plami. –T.2020.14-b
7. Hayitov O.E. Boshqaruv psixologiyasi. Chirchiq, 2020
8. Robin Sharma. Muvafaqqiyatning 200 siri. Toshkent, 2017
9. Джемгаров Т.Т., Румянцева В.И. Лидерство. - М.: 1983.
10. Абакшина Е.Б., Косолапова Ю.Н. О теориях лидерства в современной политической психологии США // США: экономика, политика, идеология. -1995.-№ 1.
11. Авционова Г.А. Политическое лидерство // Государство и право, 1993.5.
12. Американские президенты. Ростов-на-Дону, 1997. - С. 513.
13. Михайлов В.Э. Человек и власть в политической философии Дж.Милля. М., 1996.
14. Мясников О.Г. Субъекты политики // Социально-политический журнал, 1993. -№6.
15. Нестерова С.В., Сибирко В.Г. Восприятие политических лидеров и отношение к демократии: некоторые особенности сознания россиян // Полис, 1997. - № 6.
16. Панарин А.С. Философия политики. М., 1996.
17. Плетнева М.А. Лидерство в образовании: по материалам исследований в педагогическом ВУЗе // Социс, 1996. № 6.
18. Политическое лидерство и политический плюрализм // Общественные науки, 1990.-№ 1.
19. Chemers M. (1997) An integrative theory of leadership. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. ISBN978-0-8058-2679-1